

OBSTÁCULOS PARA LA DEMOCRACIA IBEROAMERICANA EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Juan Herminio García-Zeballos ^(*)

Fecha de publicación: 31/03/2012

I. Introducción

La palabra democracia proviene del griego *demos*, pueblo y *kratos*, autoridad¹, término este último que puede ser también entendido como gobierno. Asimismo, el vocablo gobierno, proviene también del griego y significa timón, es decir con él se hace referencia a la parte encargada de dirigir y marcar el rumbo².

Por ende y del juego de ambos, podemos decir que la democracia, como sistema político, es el gobierno del pueblo, entendiendo por tal al conjunto de la sociedad cívicamente habilitado para elegir y ser elegido en lo que hace a la dirección de la misma y que puede hacerlo sin ningún tipo de restricciones, basadas en raza, etnia, religión, clase social u otra análoga, de forma plural, igual, universal, secreta y basada en la regla de la mayoría³.

Por consiguiente y en una primera aproximación al problema que se nos plantea, afirmaríamos que toda circunstancia, situación o contingencia que impida que el pueblo pueda ejercer su gobierno y administrar su propio

^(*) Abogado - Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Docente de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. República Argentina.

juangarciazeballos@netverk.com.ar

¹ Diccionario *Nuevo Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico*. Publicado bajo la Dirección de Claude y Paul Augé. Adaptación Española de Miguel de Toro y Gisbert. Librería Larousse. París Francia 1952.

² Cnf. LÓPEZ CALENDINO, Sebastián: *Breve introducción a la ciencia de la política. Conceptos básicos sobre Estado y Nación*. En Introducción a los Estudios de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Curso de Adaptación Universitaria 2010. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata.

³ En tal sentido, ver artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos adoptada el 22 de noviembre de 1969.

destino político, constituiría un grave riesgo para la democracia, por cuanto borraría su característica esencial, cual es la participación popular e igualitaria en la elección de autoridades.

Como principales retos del sistema democrático podríamos citar varios ejemplos, tomados de hechos históricos; de intereses internacionales o de una problemática que siempre ha existido, pero que no había sido anteriormente considerada como tal. No obstante, ahora sí lo es y se les reconoce como factores que atentan directamente contra la estabilidad y durabilidad de la democracia, como por ejemplo el caso de la pobreza extrema⁴, incluyéndose dentro de este concepto a la corrupción estructural.

II. Desarrollo

Con respecto a las razones que la historia ha brindado a lo largo de décadas, los golpes de estado o las revoluciones que deponen gobiernos constitucionales elegidos por sufragio universal en elecciones libres, constituirían una amenaza de tipo histórico. La trascendencia e intromisión del poder militar dentro el poder civil, es debido al rol protagónico que tuvieron los ejércitos en la lucha por la libertad de Iberoamérica, donde a diferencia de Estados Unidos (EEUU) cuya independencia fue lograda mediante una constitución y una asamblea que representaba al pueblo, la independencia iberoamericana se hizo *manu militari*, en base a la labor de las huestes libertadoras⁵.

La participación militar en la vida política iberoamericana, es un triste antecedente con el que cuenta toda la región, ya que, a excepción de Costa Rica, cuya democracia es una de las más consolidadas del continente americano y a su vez no posee ejército⁶, los demás estados han debido sufrir en más de una oportunidad, la ruptura del orden constitucional, mediante la implementación de dictaduras, (gobiernos de facto) caracterizadas no sólo por la destrucción de libertades públicas y formas democráticas de gobierno, sino también por violaciones masivas a los Derechos Humanos y brutales represiones⁷. La aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada por EEUU ha sido un factor

⁴Ver artículo de FUENTES Carlos: *Democracia latinoamericana: anhelo, realidad y amenaza*. En El País.es. Disponible en Internet en: <http://www.almendron.com/cuaderno/varios/fuentes4.pdf>

⁵ MIRES, FERNANDO. Los diez peligros de la democracia en América Latina. *CDC*. [online]. ene. 2006, vol. 23, no.61 [citado 02 Marzo 2012], p.1-38. Disponible en la World Wide Web: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1012-2508.

⁶ Costa Rica abolió sus fuerzas armadas en 1948.

⁷ Piénsese en las dictaduras establecidas en Iberoamérica en la década del '70. Argentina y Chile por ejemplo.

determinante en este punto, en su lucha contra el comunismo de la URSS y sus aliados⁸.

Así, y aún teniendo en cuenta que el poder militar se halla subordinado al poder civil, que los primeros mandatarios al mismo tiempo son, por imperativo de la constitución, la autoridad en jefe de las fuerzas armadas de cada estado⁹ y que el poder en una democracia recae en las autoridades legítimamente elegidas y no en quien de hecho puede ejercer la fuerza, el riesgo de una asonada castrense basada en cuestiones de poder, ya sea propias o como brazo armado de grupos civiles, generalmente económicos que no pueden acceder al gobierno democráticamente, pero desean hacerlo a toda costa¹⁰, resulta aún hoy en día factible y como un riesgo a considerar.

La deposición del presidente José Manuel Zelaya Rosales en Honduras, ocurrida el 28 de junio de 2009 y que contara con la participación activa de las tropas de dicho Estado, nos muestra cuán posible es todavía que situaciones de esta naturaleza sigan produciéndose aún en el siglo XXI.

La posibilidad de obtener una solución que prevenga acontecimientos de esta naturaleza, está dada por el afianzamiento del rol del sector castrense, como defensa del Estado ante un ataque extranjero que ponga en peligro su soberanía o integridad territorial. Eventualmente, dicha función de guardián del orden y las instituciones que todo ejército posee, puede verse incrementada también, con la participación de efectivos nacionales en misiones de paz de las Naciones Unidas, lo que contribuiría a reforzar el rol militar activo, pero volcado a una tarea de profunda trascendencia humana y que se encuentra bajo supervisión internacional.

Del mismo modo, el estudio por parte de los nuevos cuadros militares de las normas constitucionales, de las disposiciones legales referidas a Derechos Humanos y la concientización extra jurídica de apego a la norma, constituyen pilares básicos para resolver el problema.

Como segundo tópico a tratar en cuanto a obstáculos de la democracia, podemos citar la influencia de Estados Unidos y sus intereses en el continente americano. Sin embargo, debemos efectuar una salvedad, por cuanto este riesgo es más propio de los países de América y no de España o Portugal, (estados europeos) dado que éstos se manejan a otro nivel de

⁸ Ver MIREs Fernando: *Los diez peligros de la democracia en América Latina*. CDC. [online]. ene. 2006, vol. 23, no.61 [citado 05 Diciembre 2010], p.1-38. Disponible en la World Wide Web: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1012-2508.

⁹ A título de ejemplo: Artículo 99 inciso 12 Constitución de Argentina. Artículo 172 inciso 25 Constitución de Bolivia. Artículo 147 inciso 16.

¹⁰ *Ibíd.*

relaciones internacionales con la gran potencia y hasta incluso pueden entablar negociaciones de igual a igual, cuando lo hacen dentro del marco de bloques de integración como la Unión Europea. La potencial nocividad pues, entendemos que se focaliza para los países iberoamericanos, ya que la participación de EEUU en revoluciones y golpes de estado, así como también el apoyo a los gobiernos surgidos luego de éstos, no deja de pesar en el pasado reciente del continente.

Con la excusa primero de frenar el avance del comunismo en occidente, luego de erradicar el narcotráfico y más recientemente con el objetivo de la lucha contra el terrorismo internacional, EEUU proyecta su política exterior e incluso hasta sus propias fuerzas armadas, para que directamente o indirectamente, (a través del sostén a un golpe de estado interno) depongan a un gobierno contrario a sus intereses y lo cambien por uno afín¹¹.

La cantidad de veces que esto ha sucedido y asimismo el poder de veto que EEUU posee en la ONU, lo que evita a dicho país siquiera temer una condena política por su proceder internacional, el dudoso papel jugado durante la crisis de Honduras y la clara intención de EEUU de mantener su liderazgo continental, permiten concluir que llegado el caso y si para los intereses de la administración estadounidense fuera necesario, este Estado no tendría inconvenientes en sortear los instrumentos legales a nivel regional que defienden a la democracia y condenan su trasgresión¹², buscando siempre un justificativo para ello que muchas veces es sólo una falacia *ad baculum*.

Sólo el equilibrio de poderes y la unión del resto de los estados frente a políticas de este tipo, puede servir de paliativo, para evitar intromisiones foráneas que alteren la legalidad democrática.

La democracia como forma de gobierno, no es una cuestión a discutir, sino que se da como un presupuesto necesario y condición *sine equanon* para la participación en la escena internacional; a su vez, todo proceso de integración económica o comercial debe ir de la mano de principios democráticos y de la posibilidad de elegir libre y democráticamente a los gobernantes, puesto que el primer tópico queda supeditado a la existencia del segundo.¹³

¹¹ Recordamos las invasiones de Estados Unidos a Grenada en 1983 y a Panamá en 1989.

¹² Ver en tal sentido la Carta Democrática de la OEA de 2001 y en el ámbito del Mercosur, el Protocolo de Ushuaia de 1998, en materia de defensa de la democracia.

¹³ En tal sentido podemos citar los acuerdos de *tercera generación*, que plantean la cláusula democrática, es decir, la existencia de este sistema de gobierno como condición esencial para todos los demás

Como siguiente reto para la democracia, tenemos la pobreza extrema y las situaciones de corrupción enquistadas en la administración gubernamental, que hace que muchas veces en países que no poseen un grado de desarrollo considerable, los recursos existentes sean desviados de sus legítimos destinos a los bolsillos de los funcionarios de turno; esto contribuye aún más a agrandar la situación de pobreza. El peligro de la corrupción no pertenece sólo al espacio geográfico iberoamericano, sino que es mundial por estar, al menos potencialmente, en la esencia del propio ser humano¹⁴.

Este aspecto, fue considerado también en las organizaciones de integración, en donde algunas de ellas, como el Mercosur, han establecido principios e instituciones como el Mercosur Social, instituido por la resolución 61/00 del Consejo del Mercado Común y en vigor desde 2001. En él se determina que la integración económica, así como no puede dissociarse de la democracia, tampoco puede separarse del combate a la pobreza en pos de la justicia social, por cuanto el proceso de integración no se concibe como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio del progreso y desarrollo de las personas que viven en los Estados parte de dichos bloques asociativos¹⁵.

Por consiguiente, el desarrollo de la economía con un sentido social y ambientalmente sustentable, la distribución de la riqueza generada como un derecho y no como una mera dádiva, al igual que un sistema impositivo de tipo progresivo¹⁶, parecen ser los caminos a recorrer para alcanzar la meta propuesta en cuanto a fines de justicia y equidad.

En lo que concierne a la corrupción, el fortalecimiento de la ética pública, los controles y auditorías contables y un cabal aprendizaje de valores enseñados desde la más temprana edad, se muestran como métodos aptos para llevar adelante la difícil tarea de combatirla.

rucciones. Ver los acuerdos celebrados entre el bloque europeo y Argentina y Chile en 1990; Uruguay y México en 1991; Paraguay y Brasil en 1992 y Centroamérica y la Comunidad Andina en 1993. Cnf. MANERO SALVADOR Ana y DÍAZ BARRADO Cástor M. (dirs.): *“Glosario de términos útiles para el análisis y el estudio del Espacio Iberoamericano de Cooperación e Integración: Comercio, Cultura y Desarrollo”*. p. 30. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid España, 2010.

¹⁴ Ver MIREs Fernando: *Los diez peligros de la democracia en América Latina*. CDC. [online]. ene. 2006, vol. 23, no. 61 [citado 05 Diciembre 2010], p. 1-38. Disponible en la World Wide Web: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1012-2508.

¹⁵ Ver MANERO SALVADOR Ana y DÍAZ BARRADO Cástor M. (dirs.): *“Glosario de términos útiles para el análisis y el estudio del Espacio Iberoamericano de Cooperación e Integración: Comercio, Cultura y Desarrollo”*. pp. 322-324. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid España, 2010

¹⁶ Con respecto a este último punto, ver el informe de Naciones Unidas: *“Retooling global development 2010”*. Información disponible en: <http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2010files/wess2010.pdf>

Como otro asunto conflictivo más al que la democracia iberoamericana debe enfrentarse, cabría agregar el fenómeno del populismo¹⁷, dado que mediante el deseo exacerbado y exagerado de poder y permanencia en el gobierno de un Estado particular de muchos de sus exponentes, se puede ver afectada y resentida la pureza de la democracia, pudiendo derivar incluso en una suerte de *oclocracia* o gobierno ejercido por la multitud¹⁸, por cuanto la mayoría erigida democráticamente en el poder y representada por su líder indiscutido, carismático y absoluto, no respeta ni deja espacios a la minoría que ha sido derrotada democráticamente. En efecto, el populismo como fenómeno, se ve alentado por otro fenómeno muy común en Iberoamérica, como es el hiperpresidencialismo¹⁹, es decir, una figura presidencial muy fuerte y dotada legalmente, (incluso antes de la asunción del gobernante en cuestión) de todo un sistema constitucional y normativo que concentra o puede llegar a concentrar en él, grandes cuotas de poder.

En el mismo orden de ideas, podemos sostener que el populismo, se da en el marco de un gobierno elegido de forma democrática, pero que puede hacer que a largo plazo, los límites del poder se tornen borrosos y se caiga en una democracia aparente, donde los derechos de las personas no son tales, sino que se han transformado en una contrapartida demagógica brindada únicamente cuando el gobernante se ha perpetuado en el poder. El populismo y/o caudillismo entonces, son incompatibles con la idea de democracia genuina y por lo tanto, resultan ser factores de crisis para la misma.

Sólo la sana visión del pueblo al momento de emitir el sufragio, la prudencia de sus representantes al momento de apoyar determinadas propuestas, en conjunción con una verdadera atenuación del

¹⁷ ...“Mientras en Europa la noción de populismo posee una significación negativa, en América Latina es más bien descriptiva. La razón es simple: en la primera el populismo está asociado a los fascismos que la asolaron. Y aunque el fascismo es una forma de populismo, este es multiforme. En América Latina, en cambio, la idea de populismo se encuentra más bien asociada a la presencia de multitudes en la escena política en el marco de proyectos retóricamente nacionalistas. En ese sentido, la noción latinoamericana de populismo se encuentra más cerca del sentido real del término «pueblo» que la europea”.... MIREs Fernando: *Los diez peligros de la democracia en América Latina*. CDC. [online]. ene. 2006, vol. 23, no.61 [citado 05 Diciembre 2010], p.1-38.

Disponible en la World Wide Web: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1012-2508.

¹⁸ Diccionario *Nuevo Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico*. Publicado bajo la Dirección de Claude y Paul Augé. Adaptación Española de Miguel de Toro y Gisbert. Librería Larousse. París Francia 1952.

¹⁹ Ver NÚÑEZ Rogelio: *Hiperpresidencialismo, el verdadero peligro para la democracia en Iberoamerica*. Disponible en: http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_3151_ESP.asp

presidencialismo a nivel institucional y fundamentalmente el respeto cabal de la norma constitucional, puede hacer frente a este problema²⁰.

Más allá de todos los problemas enumerados, es dable destacar que los desafíos más acuciantes son el combate a la pobreza extrema y la lucha contra la corrupción, ya que el peligro de un golpe de estado, si bien siempre está vigente como expresáramos, ha pasado a un segundo plano, por cuanto en la última década ha habido sólo dos golpes de Estado, Venezuela en el 2002 y como ya dijéramos, Honduras en el 2009, lo que se diferencia notablemente con las más de diez acaecidos entre 1968 y 1980²¹.

III. Conclusión

En síntesis, los escollos a los que debe hacer frente el sistema democrático en el espacio iberoamericano son varios y se presentan de un modo multifacético, al ser los temas ya mencionados los más acuciantes para la democracia. No obstante, se debe dejar en claro también que esta problemática, no es igual a uno y otro lado del Atlántico, sin perjuicio de que a la hora de establecer políticas en común referidas a estas cuestiones, el bloque iberoamericano se ha manifestado conjuntamente²².

BIBLIOGRAFÍA

Para la realización del presente trabajo, se ha consultado total o parcialmente las siguientes obras:

Diccionario *Nuevo Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico*. Publicado bajo la Dirección de Claude y Paul Augé. Adaptación Española de Miguel de Toro y Gisbert. Librería Larousse. París Francia 1952.

FUENTES Carlos: *Democracia latinoamericana: anhelo, realidad y amenaza*. En El País.es.

López Calendino Sebastián *Breve introducción a la ciencia de la política. Conceptos básicos sobre Estado y Nación*. Publicado en Introducción a las Estudios de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Curso de Adaptación Universitaria 2010. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata.

²⁰ Ibídem.

²¹ Ibídem.

²² En tal sentido ver Declaración especial sobre “*la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica*” del 4 de diciembre de 2010, adoptada en la XX Cumbre Iberoamericana, Mar del Plata Argentina. Disponible en: <http://www.oei.es/comunicadosdemardelplata.php#1>

Manero Salvador Ana y Díaz Barrado Cástor M. (dirs.) “*Glosario de términos útiles para el análisis y el estudio del Espacio Iberoamericano de Cooperación e Integración: Comercio, Cultura y Desarrollo*”. p. 30. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid España, 2010.

MIRES, FERNANDO. Los diez peligros de la democracia en América Latina. *CDC*. [online]. ISSN 1012-2508. Disponible en Internet.

NÚÑEZ Rogelio: *Hiperpresidencialismo, el verdadero peligro para la democracia en Iberoamérica*. Disponible en Internet.

Páginas web consultadas:

<http://www.almendron.com/cuaderno/varios/fuentes4.pdf>

<http://www.oei.es/comunicadosdemardelplata.php#1>

http://www.revistatenea.es/revistatenea/revista/articulos/GestionNoticias_3151_ESP.asp

[http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000100002&lng=es&nrm=iso.](http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000100002&lng=es&nrm=iso)

<http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2010files/wess2010.pdf>